

Хаитбаева Наима Хабибуллаевна

Старший преподаватель,

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Факультет зарубежной филологии

Межфакультетская кафедра русского языка

Аннотация: В истории мировой цивилизации XX век был назван «веком переводов» (П.Ф. Кайе). Узбекский перевод, имеющий тысячелетнюю историю, также добился в прошлом веке небывалых результатов, познакомил наш народ с царственными произведениями мировой литературы. В течение века был сделан ряд крупных переводов, в том числе: Чулпон – Шекспира («Гамлет»), Усман Насыр - Лермонтова ("Демон"), Ойбек – Пушкина («Евгений Онегин»), Эркин Вахидов - Гете ("Фауст"), Абдулла Орипов - Данте ("Ад"), Кадир Мирмухамедов- Гомера («Иллиада»). Эти переводы были важным событием в истории нашей литературы, более того, они стали устойчивыми переводами названных произведений на наш язык.

Ключевые слова: литература, перевод, метод, XX век, история.

ВВЕДЕНИЕ

Ко второй половине 20 века в концепции художественного перевода появились новые направления, такие как научный перевод, машинный перевод, синхронный перевод. Важно, что возникла наука теория перевода, которая определяет уровень качества переводимых произведений и оценивает его. К семидесятым годам прошлого века курс теории и практики перевода стал преподаваться на факультетах филологии и журналистики высших учебных заведений нашей республики. Начали работу секция художественного перевода при Союзе педагогов Узбекистана, кафедра теории

перевода в Институте языка и литературы Академии наук, кафедра теории перевода в Ташкентском государственном университете (ныне Национальный университет Узбекистана). Так, вскоре в Узбекистане появилась переводческая школа, которая могла конкурировать с переводческими и переводоведческими центрами бывшего союза и зарубежных стран. Даже на симпозиумах FIT (Международной федерации переводчиков), спонсируемых ЮНЕСКО, высказывались теплые отзывы об узбекской школе перевода и переводоведения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Независимость открыла широкий путь к переводу, а также ко всем аспектам художественного творчества, были созданы возможности для выхода наших переводчиков и переводчиц в мир. Не будет преувеличением сказать, что за последние двадцать пять лет мы вышли на мировую арену в области изобразительного искусства, музыки и песни. Но мы еще не смогли найти свое место на мировой литературной арене в плане создания высокохудожественных и переводных произведений. В результате наша переводческая отрасль, обладающая богатым опытом и возможностями, в первые годы независимости пережила период застоя. То есть в эти годы наши переводчики не участвовали в конгрессах FIT в Москве (1993 г.), Лондоне (1995 г.), Гётеборге (1996 г.), Мельбурне (1998 г.), Ванкувере (2002 г.), Тампере (2005 г.) и крупных монографических исследованиях, посвященных теоретические проблемы перевода (К. Мусаев «Основы теории перевода» (2005 г.) и монография Б. Илесова «Искусство поэтического перевода» (2007 г.). Годовые отчеты переводческой секции Союза писателей также утратили свой прежний творческий накал.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В первые годы нашей независимости посольства Франции, Германии, Англии, США, Индии, начавшие свою деятельность в нашей республике, выступили с инициативой перевода на узбекский язык произведений

известных в стране писателей, создания учебников и словари на английском, немецком, французском и индийском языках для узбекских школ. Особо в этой области необходимо выделить инициативную деятельность Гёте-Института при Посольстве Германии, Института центральноазиатских исследований при Посольстве Франции, Центров Виктора Гюго. Например, при поддержке Посольства Франции в Ташкенте за последние годы вышли книги французских авторов «Задиг» Вольтера, «Помолвка змей» Ф. Мориака, «Персидские имена» Монтескье, «Мондо и другие рассказы» Ле Клецио. », а «Сказки» Шарля Перро были переведены на узбекский язык.

В 1997 году по инициативе нашего уважаемого Президента большим событием стало учреждение журнала «Всемирная литература». На протяжении восемнадцати лет журнал эффективно работает по знакомству узбекских читателей с образцами мировой литературы. Здесь уместно отметить инициативу известного литературоведа и искусного переводчика, педагога Озода Шарофиддинова. При жизни Домла особое внимание уделял содержанию и наполнению журнала, повышал требовательность к качеству переводов и публикуемых в нем статей, брал на себя большую ответственность. Поэтому в последние годы журнал публикует глубоко содержательные статьи о важных изменениях в мировом литературном процессе, авангардных течениях и школах, а также о практике и теории перевода. Его страницы оставили имя в мировой литературе. , внесший свой вклад в сегодняшний литературный процесс и получивший международную Нобелевскую премию по литературе, регулярно предоставляет переводы произведений награжденных писателей.

Ведь сегодняшний школьник знакомится английской литературой и литературных течениях через журналы. Есть ряд писателей, которые необходимы нашей литературе: Джон Голсворт, Сомерсет Моэм, Томас Стернз Элиот, Ричард Олдингтон, Олдос Хаксли, Эвелин Во, Айрис Мердок; из американской литературы Уильям Фолкнер, Эрнест Хемингуэй, Джон

Стейнбек, Ричард Райт, Джон Апдайк, Дэвид Сэлинджер, Уильям Стайрон; из французской литературы Гийом Аполлинер, Марсель Пруст, Андре Жид, Антуан де Сент-Экзюпери, Альбер Камю, Франсуа Мориак, Натали Сарро, Клод Симон, Жан-Мари Гюстав Ле Клезю, Патрик Модiano, из немецкой литературы Томас Манн, Леон Фейхтвангер, Арнольд Цвейг, Бертольт Брехт, Герман Гессе, Генрих Белл, Криста Вольф, Гюнтер Грасс; также имели возможность прочитать переводы произведений Хорхе Луиса Борхеса, Габриэля Гарсиа Маркеса, Умберто Эко, Хулио Кортасара, Алексо Карпентера, Казуо Исигуро, Мо Яня, Лао Ше, Харуки Мураками. Гегель, Кьеркегор, Ницше, М. Бахтин, Р. Барт, Хосе Ортега-и-Гассет, М. Хайдеггер.

На страницах журнала опубликованы переводы произведений зарубежных авторов на наш язык из русских изданий. Ведь необходимо, чтобы «Всемирная литература» стала изданием, продвигающим переводы, сделанные непосредственно с оригинала. Например, в прошлые годы в журнале были представлены образцы произведений средневекового французского поэта Франсуа Вийона, авторов английской и американской романтической поэзии Джорджа Байрона и Эдгара Аллана По. У читателей, не знакомых с текстами оригинала и русского перевода, при чтении приведенных выше переводов возникает мысль, что Вион, Байрон, Эдгар Аллан По действительно так писали. Однако, когда мы сравниваем эти переводы с оригиналом и русскими переводными текстами, мы наблюдаем, насколько свободно действовали наши поэты-переводчики и, как следствие, насколько далеко они отклонялись от оригинала. Правда, есть поговорка, что при переводе стихов переводчик становится оппонентом автора. Это означает, что хотя переводчик и перевел стихотворение на язык оригинала, оно не дает такого же понимания.

Например, поэма Эдгара По «Темур Великий» (Тамерлан, 1827) звучит в переводе русского поэта Валерия Брюсова так:

Заката сладкая услада! Отец! я не могу признать,

Чтоб власть земная - разрешать

Могла от первой казни ада.

Куда пойду за гордость я

Что спорить нам: слова пустые!

Мирализ Азам переводит этот отрывок следующим образом:

“Taskin, jon taslimin yengillatolmas.

Otaxon, shu topda yuratish nega? Sizning bu,

Yerdagi so‘zlar kelmas bas Jahannamning odil jazolariga.

Bilaman, do‘zaxbor takabburligim,

Qo‘ying, o‘git bermang, meni ko‘p qiynab.”

Или, давайте прочитаем балладу «Баллада дю конкур де Блуа» (Ballade du concours de Blois, 1457) французского поэта Франсуа Вийона в переводе Ильи Эренбурга:

От жажды умираю над ручьем;

Я плачу от любви, смеюсь от пней;

Я всюду дома, - мой же темный дом

Страна изгнанья, скорби и томлений;

Мне темен свет, ясны и близки тени;

Мне из людей всего понятней тот,

Кто лебедицу вороном зовет;

Я сомневаюсь в явном, верю чуду;

Нагой как червь, пышней я всех господ;

Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Хусниддин Шарипов перевел эти строки следующим образом:

Tashna o‘lmoqdaman daryo bo‘yida.

Kulaman yosh to‘kib, o‘ynab ishlayman.

Uyim bor dunyoning har bir kuyida,

O‘z yurtimda esa insiz qushdayman.

Rostga ishonmagan yolg‘on tushdayman.

*Menga ma'qul hatto, qotirmay ensa,
Oqqushni qarg'a deb aytgan kimsa,
Ha, shunday, jonidan ayrilgan jonman.
Chuvalchang singari yupun va inja,
Har yerdan quvilgan aziz insonman.*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вывод таков, что теперь надо переходить непосредственно к переводу с языка оригинала. Первые прямые переводы появились в последней четверти прошлого века. Янглиш Эгамовой «Страдания юного Вертера» из Гете, Садриддин Салимов «Отдел Запада и Востока», Шарофат Ботирова - Сборник Виктора Гюго "Восточные мелодии", Шавкат Рахман - Сборник Ф. Гарсиа-Лорки «Самая грустная песня»..

Эти произведения были переведены непосредственно с оригинала. Также наши поэты Джамал Камаль и Абдулла Шер старались перевести драмы Шекспира и Байрона, максимально используя оригинал. В первые годы нашей независимости начатое хорошее дело продолжалось на наших глазах очень медленно. Однако, по словам переводчика Зухриддина Исомиддинова, «настало время, когда перевод из иностранной литературы находится на пике своего развития».

ЛИТЕРАТУРА

1. Федерико Гарсиа Лорка. Самая грустная радость. Стихи и эпос. - Ташкент: Литературно-художественное издательство, 1989. 327 с.
2. Алишер Навои. Газель и другие стихи. Перевод с турецкого и представлен Хамидом Исмаиловым и Жан-Пьером Бальпе. - Париж: La Différence, 1991. - 127 с.
3. Хаитбаева Н.Х. «Формирование и развития межнациональных культурных взаимоотношений в переводах» «Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences» 2021.21.мая.126-129стр.

4. Каримов И. Внимание к литературе - внимание к духовности, будущему. - Ташкент: Узбекистан, 2009. 32 с.

5. Садиков З. Немецкие научно-литературные интерпретации произведения Юсуфа Хоса Хаджиба "Кутадгу Билиг". Филол. кандидат наук... автореф. - Ташкент, 1994 г.

6. Орманова Н. Отражение в переводе историко-архаической лексики и духа времени. Монография. – Ташкент: Мумтоз соз, 2011. – 128 с.

7. Хаитбаева Н.Х. «Развитие межнациональных взаимоотношений в переводах» Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences . Volume 1.CAMBRIDGE, UK 29.10.2021